

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ZONIM KOMPONENTLI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSUSIYATLARI

Nazarova Dilafruz Iloxomboy qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

dilafruznazarova151@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola o‘zbek va ingliz tillaridagi zootermin komponentlarini strukturaviy va semantik jihatdan o‘rganadi va ular asosida yaratilgan o‘xshatishlarni tahlil qilib beradi. Har ikkala tilda ham zootermin komponentli o‘xshatishlar hayvonlar bilan bog‘liq obrazlarni ifodalashda muhim vosita sanaladi. Tadqiqot davomida taniqli o‘zbek va ingliz olimlari zooterminlar haqida ko‘plab ilmiy va nazariy ishlar olib borishgani aytilgan.

Kalit so‘zlar: Zooterminlar, frazeologik birliklar, o‘xshatishlar, maqollar, hayvonlar haqidagi ta’limot, o‘zbek va ingliz tillari.

Abstract: This article examines the components of zooterms in Uzbek and English languages from a structural and semantic point of view and analyzes the similes created on their basis. In both languages, similes with a zootermin component are an important tool for expressing images associated with animals. It is noted that during the research, well-known Uzbek and English scientists conducted a lot of scientific and theoretical work on zooterms.

Keywords: Zooterms, phraseological units, similes, proverbs, the study of animals, Uzbek and English.

Аннотация: В данной статье структурно и семантически изучаются компоненты зоотерминов в узбекском и английском языках и анализируются созданные на их основе сравнения. В обоих языках сравнения с зоотермическим компонентом считаются важным средством выражения образов, связанных с животными. В ходе исследования было отмечено, что известные узбекские и английские ученые провели множество научных и теоретических работ о зоотерминах.

Ключевые слова: Зоотермины, фразеологизмы, сравнения, пословицы, учение о животных, узбекский и английский языки.

“Inson dunyoni (yoki turli olamlarni) uning madaniyati va tili prizmasi orqali, xususan, madaniyatning ajralmas qismi sifatida tasavvur qiladi” Makovskiy (1996). Zonomik frazeologik birliklar madaniyat va uning o‘ziga xosligini ko‘rsatish uchun

eng mos misollardan biridir. Zoonimlar hayvonlarning nomlari yoki ularning taxalluslari bo‘lib, alohida leksik birliklar va turg‘un iboralarning tarkibiy qismlari sifatida dunyoning barcha tillarida keng tarqalgan bo‘lib, eng qadimiy va kengaytirilgan turg‘un birikmalardir. Zoonimik leksikada tilning boshqa sohalariga qaraganda qo‘shimcha til voqeligini baholash xususiyatlari yorqinroq namoyon bo‘ladi. Bragarnikning so‘zlariga ko‘ra turli tillardagi hayvonlar nomi turli sifatlarni o‘z ichiga olishi xarakterlidir. [1. 116]

Zoomorfizmlar ma‘lum bir madaniyatga xos bo‘lgan mentalitetni ifodalovchi madaniy-milliy me‘yorlar, stereotiplar bilan bog‘liq. Tilshunoslikda o‘xshatishlar (metaforalar) tilning ifodaviylik qobiliyatini oshirish va fikrni yanada ta‘sirchan yetkazishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘xshatishlar ko‘pincha hayvonlar nomlarini, ya‘ni zoomorfik komponentlarni o‘z ichiga oladi. Bu kabi o‘xshatishlar orqali odamlar hayvonlar dunyosidagi xususiyatlarni inson xulq-atvoriga yoki boshqa hayotiy holatlarga qiyoslash orqali ma‘no yaratadilar.

Hozirgi kunda ingliz va o‘zbek tillaridagi zoomorfik komponentli o‘xshatishlarni qiyoslash, ularning umumiylik va farqlarini o‘rganish, hayvon nomlari bilan bog‘liq o‘xshatishlar orqali har ikki til va madaniyatga xos bo‘lgan umumiy va o‘ziga xos semantik xususiyatlarni aniqlash keng miqyosda rivojlangan. Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollar, iboralar va xalq og‘zaki ijodida zooterminlardan keng foydalaniladi. [2. 9]

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ingliz va o‘zbek tillarida bir qator zoomorfik o‘xshatishlar o‘xshash ma‘nolarni ifodalash uchun ishlatiladi. Misol uchun, avval bularni frazeologik birliklarda ko‘rib chiqaylik:

1. Ingliz tilidagi **“as brave as a lion”** (sher kabi jasur) va o‘zbek tilidagi **“sherdek botir”** iboralari jasorat, mardlik va botirlikni ifodalashda o‘xshashlik ko‘rsatadi. Bunday holat ikkala til va madaniyatda sherning jasorat ramzi sifatida qabul qilinganligini ko‘rsatadi. Boshqa tomondan, ayrim o‘xshatishlar esa tilda o‘ziga xoslik bilan ajralib turadi.

2. Ingliz tilida **“as busy as a bee”** (ari kabi mehnatkash) iborasi bandlik va mehnatkashlikni ifodalasa, o‘zbek tilida bu xususiyatni **“quyonday chaqqon”** iborasi orqali ifodalash mumkin. Bu esa har bir til va madaniyatda hayvonlar haqidagi qarashlarning va ularning inson xulqatvoriga taqqoslanishining turli ekanligi bilan izohlanadi.

3. Ingliz tilida **“A dark horse”** (kutilmagan qobiliyatga ega shaxs) bu insonning tashqi ko‘rinishda oddiy, ammo ichki salohiyati yuqori bo‘lishidir. Bu

ibora deyarli ingliz xalqining jumladan o'zbek madaniyatida ham bu ibora keng miqyosda foydalaniladi.

O'zbek tilida ham hayvonlar bilan bog'liq iboralar xalq og'zaki ijodi va milliy tafakkur mahsuli sifatida muhim o'rin tutadi. Masalan:

1. **“tulki kabi ayyor”** iborasi ingliz tilidagi **“as sly as a fox”** iborasiga ma'no jihatdan mos keladi.
2. **“Bo'riday ochko'z”** iborasi haddan tashqari ochko'zlikni bildiradi va bu ochko'z, hechqachon ko'zi to'ymaydigan insonlarga aytiladi. Bu ibora orqali mansabparast insonlarni ham misol tariqasida keltirish mumkin.
3. **“qo'ydek yuvosh”** iborasi juda muloyim va bo'ysunuvchan odamga nisbatan ishlatiladi.
4. Shuningdek, **“eshakday qaysar”**, **“itdek charchamoq”** kabi iboralar ham kundalik nutqda keng qo'llanadi. [7. 35]

Zooterminlar har ikkala tilning maqollarida ham uchraydi. Ingliz tilidagi hayvonlar ishtirokidagi mashhur maqollar:

1. **A fox in the henhouse** – **“Tovuqxonadagi tulki”** (yomon niyatli odamning nozik joyga kirib qolishi).
2. **A wolf in sheep's clothing** – **“Qo'y terisiga burkangan bo'ri”** (yaxshi ko'rinish ostida yomon niyat yashirgan odam).
3. **Barking dogs seldom bite** – **“Yovuz itlar kamdan-kam tishlaydi”** (ko'p gapiradiganlar kamdankam zarar yetkazadi).
4. **The cat is out of the bag** – **“Mushuk sumkadan chiqdi”** (sir ochildi).
5. **When the cat's away, the mice will play** – **“Mushuk ketganda, sichqonlar o'ynaydi”** (boshliq yo'q paytda xodimlarning bekor o'tirishi).
6. **A leopard cannot change its spots** – **“Qoplon o'z dog'larini o'zgartira olmaydi”** (odamlar o'z tabiatini o'zgartira olmayd [4. 17])

O'zbek va ingliz tilidagi maqollar tarkibida ham zoonimik iboralar insonni hayvon obrazlari orqali baholash, taqqoslash va tavsiflash vazifasini bajaradi. Ular milliy madaniyat, urf-odat va xalqning dunyoqarashini aks ettiradi. Ingliz va o'zbek tillaridagi bunday iboralarni qiyosiy o'rganish tillar o'rtasidagi umumiylik va farqlarni aniqlashga, shuningdek, madaniy tafovutlarni tushunishga yordam beradi. Bu iboralar ingliz madaniyatida shakllangan ijtimoiy stereotiplar bilan chambarchas bog'liq.

Zooterminlar – hayvonlar nomlari asosida yaratilgan lingvistik birliklar bo'lib, ular madaniy stereotiplar va obrazlarni ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Lakoff va Johnsonning (1980) metafora va o'xshatishlar haqidagi nazariyasi zootermin

komponentli o'xshatishlarni tahlil qilish uchun asosiy metodologik baza sifatida qabul qilinadi. Ushbu nazariya asosida hayvonlar obrazining kognitiv va lingvistik shakllanish jarayoni o'rganiladi. Ingliz tilidagi zootermin o'xshatishlar ko'pincha hayvonlarning xatti-harakatlari, xarakterlari va ijtimoiy stereotiplarga asoslanadi. Deignan (2005) ingliz metafora va o'xshatishlarida hayvonlarning qiyosiy roli haqida tadqiqot olib borgan va ularning ijtimoiy madaniyatdagi o'rnini tahlil qilgan. [6. 5]

Kunin A. V. o'zining "Ingliz va o'zbek tillarining frazeologik birliklarining tahlillari" kitobida juda ko'p frazeologik birliklarni tahlillarini havola etadi. Hayvon nomli frazeologik birliklar metaforik so'z birikmalarining manbai bo'lib xizmat qiladi va har ikki tilda ham konnotativ salohiyatga ega. "As polite as a lamb" (inglizcha) "Qo'yday yuvvosh" (o'zbekcha) Bu misoldagi Ingliz tilidagi Lamb o'zbek tilidagi "Qo'zi" ma'nosiga to'g'ri keladi, qo'ydan yuvvosh iborasi bilan to'la qonli ma'nodosh bo'ladi. Har ikkala ibora, hayvonning fe'l-atvori asosida ko'chma ma'no sifatida qo'llaniladi. "A hungry fox dreams about chicken" iborasi esa tilimizdagi "Tuya hammomni orzu qilibdi" iborasi bilan barobardir.

Bu misolda ikki xil xarakterli hayvonlar bir xil ma'noli holatni ifoda etadi. Tuya hamda Tulki amalga oshmaydigan ish harakatni kitobxonga yoki tinglovchilarga yetkazib beradi. Ammo iboralar tarkibidagi hayvonlar "Tuya" va "Tulki" na ko'rinish na fe'l atvor jihatidan bir biriga mos emas. Buning sababi har ikkala mamlakat faunasiga hayvonlarning mavjudligi bilan bog'liq. Mamlakatimizning ayrim hududlarida tuyalar uy hayvonlari sifatida boqiladi. Tulkilar esa o'zbek xalqi bu noyob, g'ayrioddiy mavjuzod hisoblanadi. Bizning madaniyatimizda "Tulki" salbiy xarakterdir. [3. 107]

O'zbek tilida zootermin komponentli o'xshatishlar xalq og'zaki ijodi va an'anaviy madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Jo'raevning (2007) o'zbek tilida ishlatiladigan o'xshatishlar haqidagi tadqiqotlari hayvon nomlarining qiyoslash vositasi sifatida keng qo'llanilishini ta'kidlaydi. [6. 3]

Shunday qilib, zoomorfizmlar va ulardan olingan leksik birliklarni qiyosiy o'rganish bugungi kunda madaniyatlararo va tillararo muloqotning kuchayishi bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, frazeologik birliklarda hayvonlar tasvirlarini tadqiq qilish dunyoning milliy til tasvirining muhim tarkibiy qismlaridan birini qayta qurish va har qanday tilning lingvistik-madaniy sohasining qimmatli manbalarini aniqlashga yordam beradi. Zoonimlar odamlarning kundalik hayotida katta rol o'ynaydi va ular haqidagi tasavvur har doim inson ongida mavjud. O'zbek va ingliz tillarining genetik va madaniy tarixiy aloqalari farqlanishiga qaramay, ularning ma'lum miqdordagi frazeologik birliklari va o'xshash semantikasini

ifodalovchi ogʻzaki zoonimlar mavjud. Oʻrganilayotgan misollarda ularning oʻziga xosligi, geografik sharoit va til omillari bilan bogʻliqligi isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDAGI ZONIMIK KOMPONENTLARNING OʻXSHASHLIKLARI VA FARQI” Fozilov Mirvoxid Mirsultonovich
2. “INGLIZ TILIDAGI OGZAKI ZONIMLARNING SEMANTIK BOʻLIMI” Stankevich O. S.
3. Kunin A. V. “ANALYSES OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES”,
4. D. U. Ashurova-M. R. Galieva “CUTURAL LINGUISTICS”
5. Bragarnik – Stankevich O. S. “SEMANTIC DIVISION OF ENGLISH VERBAL ZOONYMS”
6. “INGLIZ VA OʻZBEK TILIDAGI ZONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIZMLARNING OʻXSHATISHLAR TADQIQI ” Safarova Dilnavoz
7. Abduazizova Z. M “ FRAZEOLOGIK LUGʻAT